

SCHEMAT

ELEKTRYCZNY

MYCIE WSTĘPNE

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed!)

PC|SCHEMATIC

SOLMATIC
SOLUTIONS

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	TYT
Klient: UNIA				
Tytuł strony: Tyt	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	1
Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21

INFORMIK, tel. 071-352-85-71

Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony	Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony
1	Part		25.04.2018 10:14:32	2					
2	Power		25.04.2018 09:44:14	3					
3	Power		25.04.2018 10:03:34	4					
4	START STOP		25.04.2018 09:44:22	5					
5	U1 INPUT		03.04.2018 15:56:00	6					
6	U1 INPUT		25.04.2018 10:03:34	7					
7	U2 INPUT		25.04.2018 09:44:14	8					
8	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	9					
9	OUTPUTS		25.04.2018 10:00:54	10					
10	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	10a					
11	ANALOG INPUT		03.04.2018 15:55:00	11					
12	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:31:04	12					
13	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:58	13					
14	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:54	14					
15	ANALOG OUTPUTS		26.02.2018 09:30:48	15					
16	Part List		25.04.2018 09:32:22	16					
17	Part list		25.04.2018 09:32:36	17					

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	1	
		Klient: UNIA				
		Tytuł strony: List	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	TYT
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	2
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjal/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron:	21	

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

Ost. wydruk:	2019-01-22	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Strona	2	
Ost. zmiana:	2019-01-22	Klient: UNIA	Poprzednia strona	1	
		Tytuł strony: Part	Następna strona	3	
 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Temat:	Zatw. (inicjał/data):	/	
		Rysunek nr:	Rewizja proj.:		
		Konstr. (projekt/strona):	/	Rewizja str.:	
		Ozn. ref.:		Opis:	

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Revizja proj.:	Strona	3
Klient: UNIA	Rysunek nr:	Revizja str.:	Poprzednia strona	2
Tytuł strony: Power	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	4
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony: Opis:				

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed!)

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	4
Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	3
Tytuł strony: Power	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	5
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony: Opis:				

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 5	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 4
		Tytuł strony: START STOP	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 6
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony: Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 6
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 5
		Tytuł strony: U1 INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 7
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony: Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona	
Klient: UNIA						7	
Tytuł strony: U1 INPUT		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2018-04-25		Liczba stron: 21	

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona		8	
Klient: UNIA									
Tytuł strony: U2 INPUT		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona		7	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona		9	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2019-01-22		Liczba stron:		21	

PCSHEMATIC Automation (Unlicensed)!

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona		9	
Klient: UNIA									
Tytuł strony: OUTPUTS		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona		8	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona		10	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2019-01-22		Liczba stron:		21	

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 10	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 9
		Tytuł strony: OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona DIA(1)
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony:	Opis:		

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	DIA(1)	
		Klient: UNIA				
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	10
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	11
		Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 11
		Klient: UNIA			
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona DIA(1)
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 13
		Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron: 21

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	13	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	11
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	14
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony:	Opis:					

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	14	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	13
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	15
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron:	21
		Ozn. ref. strony: Opis:				

-U1

Pump speed

INFORMIK, tel. 071-352-85-71	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	15
	Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	14
	Tytuł strony: ANALOG OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	16
	Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjal/data): /	Ost. zmiana: 2018-02-26	Liczba stron:	21
	Ozn. ref. strony: Opis:				